

ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONI

Bahriddinova Dilshoda

Farg‘ona davlat universiteti Filologiya va tillarni o‘qitish o‘zbek tili

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Alisher Navoiy „Xamsa“sidagi uchinchi dostoni „Layli va Majnun“haqida umumiy yo‘nalish tarzida mulohaza yuritgan. Agar diqqat bilan qaralsa, bu dostonida mushtarak mavzu — komil inson mavzusi bor. Bu mavzu ularni bir-biriga bog‘labgina qolmaydi, balki mavzuning har bir dostonida o‘ziga xos tarzda yoritilishi ularning uslubiy o‘ziga xosliklarini namoyon etadi, ya’ni „Farhod va Shirin“da bu mavzu ijtimoiy faollik ko‘lamida yoritilsa, „Layli va Majnun“da esa asosan ishq maydonidagi ichki kechinmalar, ruhiy holatlarning chuqur tasviri orqali nihoyatda mahorat bilan tasvirlanadi.

Demak, Alisher Navoiy bu dostonlarda bir mavzuni ikki yo‘nalishda davom ettirib, uning ko‘p qirrali ekanini ko‘rsatishga, badiiy timsollar, voqealar, hikoyatlar orqali tasvirlashda katta mahoratini namoyon etgani haqida xulosalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Layli va Majnun. Doston. Folklore, Sevgi. Muhabbat, O‘rta Sharq

Layli va Majnun (arab. لیلی و مجنون („Majnun va Laylo“)) fors-turkiy romantik dostonidir. Chunki bu dostonlarni dastlab fors tarixiy asari „Shohnoma“da (Firdavsiy), keyinchalik shoir Nizomiy Ganjaviyning „Xusrav va Shirin“ dostonida va buyuk turkiy shoir Alisher Navoiyning beshligi bo‘lmish "Xamsa"sida uchraydi. Voqeyiy bo‘lmish bu hikoya Navoiyning "Xamsa"sida Qays ibn al-Mulavvo ismli arab yigitining Layli ismli qiz bilan ishqiy munosabatlari yoritiladi. O‘g‘lining bu qizga uylanishiga qarshi chiqqan otasining tazyiqlari va ayriliq tufayli Qays aqldan ozib, devona bo‘ladi („majnun“va „jinni“ "dali" so‘zlarining o‘zagi bir).Layli va Majnun — Yaqin va O‘rta Sharq xalqlari orasida keng tarqalgan folklor hamda yozma shakldagi adabiy yodgorlik. Dostonning ilk kurtaklari VII asrning 2-yarmida paydo bo‘lgan. Ayrim manbalarning ma’lumotiga ko‘ra, doston qahramonlari tarixiy shaxslardir. Ularda Majnun Bani Omir qabilasidan chiqqan, asl ismi Qays ibn

Mulavvah yoki Qays ibn Muod bo‘lgan yigit, deya ta’kidlanadi. Qays Layli ismli o‘z qabiladoshini sevgan hamda o‘z sevgisi va hijron alamlari haqida mungli she’rlar bitgan. Bunday ma’lumot, jumladan, ibn Qutaybaning (889) „Kitob ush-she’r va shuaro“ („She’r va shoirlar haqida kitob“), Abul Faroj al-Isfahoniyning „Kitob ul-ag‘oni“ („Qo‘shiq kitobi“) asarlarida keltirilgan. Lekin boshqa manbalar bu ma’lumotlarni inkor etadi. Masalan, arab olimi Avon ibn Hakim al-Qalbiy (764) va arab tarixchisi Hishom al-Qalbiy (819) Majnun tarixiy shaxs emas, degan fikrni ilgari suradi. VII asrning 2-yarmidayoq arab she’riyatida Majnun taxallusi ostida ko‘plab mungli she’rlar vujudga keladi, bunday she’rlar tobora ko‘payib boradi, to‘plamlarga kiritiladi. Ammo Majnun nomi zikr etilgan she’rlarning barchasi ham yolg‘iz bir kishiniki emas. Arab olimlari al-Johiz (9-asr) va ibn al-Mu’taz (908)ning aytishicha, kishilar Layli nomi bilan bog‘liq barcha she’rlarni Majnunga nisbat beraverganlar. XI asrda shoir Abul Bakr al-Volibiy tomonidan Majnunga nisbat berilgan barcha she’rlar to‘planib, „Devoni Majnun“ tuziladi. Devonda she’rlarga sharhlar beriladi hamda she’rlar Majnun haqidagi rivoyatlarning syujetiga kiritiladi. Layli va Majnun haqida ilk bor 1188-yilda ozarbayjon shoiri Nizomiy Ganjaviy doston yaratgan. Ammo u asarni Xusrav va Shirin deb nomlagan va hikoya ular haqida so‘zlaydi. Nizomiy „Layli va Majnun“ dostonini ham g‘oyaviy, ham badiiy jihatdan har tomonlama yuksak darajaga ko‘tardi va xamsachilik an‘analari qatoriga qo‘shdi. Undan so‘ng „Layli va Majnun“ dostoniga ko‘plab shoirlar murojaat qilishdi. Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy, Fuzuliy, Alisher Navoiy qalamlariga mansub „Layli va Majnun“ dostonlari mashhur. Garchi ushbu dostonlar bitta nom bilan atalsa va ulardagi voqealar tizimi bir-biriga juda o‘xshash bo‘lsada, har bir muallifning „Layli va Majnun“i o‘ziga xos va betakror asardir. Hozirgacha mazkur dostonning o‘zbek, arab, fors, ozarbayjon, turk, turkman, tojik, gruzin, panjob, kurd, urdu tillaridagi ko‘plab variantlari mavjud. „Layli va Majnun“ dostoni xalq og‘zaki ijodi ravnaqiga ham beqiyos ijobiy ta’sir ko‘rsatgan. Jumladan, o‘zbek xalq ijodiyotining „Tohir va Zuhra, „Oshiq G‘arib“ kabi dostonlariga „Layli va Majnun“ning ta’siri borligi e’tirof etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ahmedov T., Alisher Navoiyning "Layli va Majnun" dostoni, T., 1970
- 2.Sanjar Nazarov. O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil